

**ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО
УКРЕПЛЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ
ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШ БЎЙИЧА
ТАШАББУСЛАРИ**

**INITIATIVES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO
STRENGTHEN
THE ECONOMIC SECURITY OF CENTRAL ASIA**

Якубов Дилшод Камилджанович,
соискатель Академии государственного
управления при Президенте Республики Узбекистан

DOI: 10.5281/zenodo.15012276

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика региона, устойчивое развитие региона, риски, угрозы, потенциал региона.

Қалит сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, минтақавий иқтисодиёт, минтақанинг барқарор ривожланиши, хавф-хатарлари, таҳдидлари, минтақанинг салоҳияти.

Key words: economic security, regional economy, sustainable development of the region, risks, threats, regional potential.

Аннотация: Актуальность вопроса обусловлена потребностью обеспечения региональной экономической безопасности. В условиях консолидации усилий необходимо уделить особое внимание решению социальных проблем, повышению уровня жизни населения, предоставлению наибольших возможностей на рынке труда. В целях обеспечения

региональной экономической безопасности важно принимать совместные решения, направленные на совершенствование структуры экономики региона, поддержку отдельных отраслей, сфер, привлечение инвестиций.

Аннотация: Муаммонинг долзарблиги минтақавий иқтисодий хавфсизликни таъминлаш зарурати билан боғлиқ. Саъй-ҳаракатларни бирлаштириш шароитида ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, аҳоли турмуш даражасини юксалтириш, меҳнат бозорида кенг имкониятлар яратишга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Минтақавий иқтисодий хавфсизликни таъминлашда минтақа иқтисодиёти тузилмасини такомиллаштириш, алоҳида тармоқлар, ҳудудларни қўллаб-қувватлаш, инвестицияларни жалб этишга қаратилган қўшма қарорлар қабул қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Abstract: The relevance of the issue is due to the need to ensure regional economic security. In the context of consolidation of efforts, it is necessary to pay special attention to solving social problems, improving the standard of living of the population, providing the greatest opportunities in the labor market. In order to ensure regional economic security, it is important to make joint decisions aimed at improving the structure of the region's economy, supporting individual industries, spheres, and attracting investment.

В последние годы для стран Центральной Азии актуальность приобретает вопрос укрепления экономической безопасности на региональном уровне в целом. Основными направлениями внешней политики Республики Узбекистан остаются защита мира и безопасности в стране, укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности, создание благоприятных внешних условий для инклюзивного и устойчивого развития, формирование в Центральной Азии дружеской, добрососедской атмосферы, повышение престижа страны на международной арене.

Стоит отметить, что в настоящее время усилия в данном направлении проводятся по согласованию с органами государственной власти стран

Центральной Азии, общественностью, институтами гражданского общества, которые защищают интересы граждан, субъектов граждан в процессе взаимных отношений с зарубежными странами.

Необходимо подчеркнуть, что экономическая безопасность является одним из элементов общей безопасности государства. Она определяется как составная часть национальной безопасности государства, по скольку, не обеспечивая экономическую безопасность, страна не может решать те задачи, которые стоят перед ней и во внутригосударственном, и в международном плане.

Главы центральноазиатских стран активно содействуют укреплению экономической безопасности региона, уделяя внимание на совокупность условий и факторов, которые определяют состояние экономики региона, устойчивость его развития. Данные факторы формируются в экономическо-правовой системе, они взаимосвязаны с комплексом экономических, геополитических, экологических, правовых и иных условий.

В этом ключе, условия и факторы укрепления экономической безопасности в Центральной Азии характеризуют текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность развития с позиции «интеграции» с региональной экономики и «региональной независимости».

В любом случае важной задачей укрепления экономической безопасности на региональном уровне является минимизация негативного влияния внешних и внутренних угроз одновременно с устранением «слабых сторон». Это содействует своевременному вмешательству в укрепление факторов экономической безопасности. Требуется предотвращать кризисные ситуации, искать возможности наиболее благоприятного развития событий для экономики региона. Когда фактор внешней или внутренней среды перерастает в угрозу или опасность безопасности, требуется минимизировать возможные убытки («экономический ущерб»).

В целях укрепления экономической безопасностью на региональном уровне необходимо недопущение перерастания определённых факторов дестабилизации (потенциальных) в действующие угрозы безопасности, сохраняя безопасный уровень состояния объекта без опасности.

Для преодоления существующих внешних и внутренних угроз, требуется разработка региональной стратегии и концепции обеспечения экономической безопасности. Данными документами должен определяться перечень конкретных решений и направлений работы, связанной с созданием целостной региональной системы управления экономической безопасностью.

Следовательно, важнейшее значение имеет мониторинг факторов региональной экономической безопасности для координирования нижеследующих критерий региональной экономики:

1) состояние демографической ситуации, которое может быть связано с экономическими и экологическими проблемами (определяется показателями рождаемости, смертности, естественного прироста не только на различных уровнях регионального управления);

2) рост безработицы по причине проблем на градообразующих производствах либо отдельных крупных промышленных предприятиях, в том числе отдельно по странам;

3) обеспеченность региона объектами инфраструктуры и финансовыми ресурсами (снижение обеспеченности представляет собой явную угрозу для экономики и социальной сферы);

4) повышение зависимости экономики от импорта, а также от ввоза из других регионов ряда ресурсов (продуктов питания, энергии), которые можно было бы вырабатывать на территории региона;

5) низкая обеспеченность населения средствами коммуникации, культурными объектами и т. п., что также является качественным проявлением слабого развития экономики;

б) рост техногенной нагрузки на территорию, что увеличивает возможность техногенных катастроф, экологических проблем (из-за нарушений техники безопасности, износа оборудования и т. п.);

7) ухудшение экологической ситуации, проблемы, связанные с воздухом, водой, растительным и животным миром. По уровню обеспеченности природными ресурсами странам центрально-азиатского региона требуется поиск путей воспроизводства природных ресурсов;

Все эти критерии требуется учитывать при составлении ситуационной карты состояния региона; изменение факторов необходимо постоянно отслеживать на протяжении длительного периода времени, в чем и заключается суть мониторинга.

Функция регулирования экономической безопасностью на уровне региона тесно связана с деятельностью органов публичного управления региона, направленной на предотвращение или нейтрализацию угроз, выявленных в процессе мониторинга. При этом осуществляется разработка комплекса управленческих решений, связанных с воздействиями на экономику, направленными на выход из «зоны опасности». Механизмы и меры, которые обеспечивают экономическую безопасность региона, должны быть разработаны одновременно с прогнозами социально-экономического развития региона. Их реализация должна быть предусмотрена в программе обеспечения экономической безопасности региона и устойчивого регионального развития.

Полноценное укрепление безопасного регионального развития необходимо определить и учитывать основные дестабилизирующие факторы и угрозы, которые препятствуют социально-экономическому развитию регионов страны путем разработки соответствующего механизма обеспечения такой безопасности. Под механизмом обеспечения безопасности будем понимать совокупность средств, инструментов, методов и форм управления региональным развитием, которые взаимодействуя между собой

обеспечивают способность региональной системы к стабильному развитию, устойчивости противостоять дестабилизирующим действия факторов среды.

Среди этапов механизма предлагаем выделить нижеследующие:

1. Установка пороговых значений показателей (критериев) обеспечение безопасности региона, которые станут индикаторами определения состояния региона по уровню социально-экономической безопасности региона: безопасность или опасность. Применение индикаторов (пороговых значений) показателей, которые определяют приемлемый уровень рисков, является определенным стандартом или нормой для недопущения состояния, который является угрожающим для социально-экономического развития региона.

2. Оценка влияния дестабилизирующих факторов влияния на социально-экономическую безопасность региона в разрезе факторов внешней и внутренней среды функционирования региональной социально-экономической системы.

Основными факторами внешней среды, которые могут осуществить дестабилизирующее влияние на социально-экономическое развитие региона является эффективность бюджетной политики, которая определяет объемы межбюджетных трансфертов инструмента вывода региона из кризиса, механизм распределения ресурсов, экономическая политика государства в целом, политическая ситуация, уровень инфляции, стабильность денежной единицы, уровень внешнеэкономической открытости экономики, структура экономики, эффективность государственного управления и др.

Среди факторов целесообразно выделить такие как уровень доходной части местного бюджета, уровень ресурсного потенциала, геополитическое положение, уровень инвестиционной привлекательности, наличие инновационно активных предприятий, эффективность регионального управления.

3. Оценка риска обеспечения социально-экономической безопасности региона. Риски возникают под влиянием внешних и внутренних факторов. Но

из-за разной их направленности действия и несоординированности стратегии социально-экономического развития региона по достижению равновесного социально-экономического регионального развития возникают риски обеспечения безопасности.

Перед органами государственного управления стран Центральной Азии возникла необходимость предупреждения и минимизации рисков в зависимости от глубины воздействия дестабилизирующих факторов. Поэтому актуальное значение в сегодняшних условиях приобретают вопросы установления причин возникновения рисков, составление, систематизация и поиска эффективных механизмов управления ими со стороны органов региональной власти, а также детальной оценки факторов, обусловивших их появление.

4. Разработка мероприятий по минимизации и нейтрализации рисков обеспечения безопасности региона. Поскольку риски поддаются управлению (управление, регулирование, прогнозирование рисков и т.д.), то целесообразным является разработка действий по их нейтрализации или устранению зависимости от степени их возникновения и действия во избежание нежелательных деструктивных процессов социально-экономического развития региона.

Однако, региональные органы власти должны осознать значимость возникновения рисков как неотъемлемого явления, особенно при условии наличия мирового финансово-экономического кризиса и общественной реальности, закономерно возникают и требуют дальнейшего отслеживания для предупреждения и минимизации их деструктивного влияния с одновременным стимулированием их положительного действия. Управление рисками требует обоснования и принятия качественных управленческих решений, которые имеют определенный предел компромисса, но ориентированы на достижение целей регионального развития.

Исключительно заслуживает внимания тот факт, что при сотрудничестве стран Центральной Азии налаживаются реализация проектов и программ по выведению на новый этап отношений в сфере перспективной торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, «зелёных» технологий, расширение многогранных отношений в сфере образования, туризма, здравоохранения, науки и культуры, современный диалог в вопросе обеспечения устойчивости и безопасности в регионе.

Продолжительность процесса указывает на то, что он имеет место как механизм, обеспечивающий условия и возможности для принятия решений на основе определения драйверов развития, что это процесс, положительно воздействующий на развитие региона. А внедрение инициатив, выдвигаемых в рамках этой новой модели, в ближайшем будущем приведёт к стратегическому развитию стран региона, повышению уровня жизни народов, предоставит возможность для пропаганды идей Третьего Ренессанса Узбекистана и усилению воздействия процесса [1].

При этом, как подчёркивают международные эксперты, «экономика Центральной Азии не сбавляют темп и демонстрируют хорошую устойчивость к внешним шокам. В среднем экономика Центральной Азии в 2022-2023 годах росла ежегодно на 4,8 %. Сравните это с 3,4 % в среднем по миру. Центральная Азия в последние два года «росла» в 1,4 раза быстрее, чем мир в целом»[2].

Ввиду масштабных преобразований в Центральной Азии в регион новых возможностей, сопряжения интересов и тесного сотрудничества, аналитики выделяют активную динамику экономических показателей региона: «почти в 2 раза увеличился объем привлеченных инвестиций в ЦА – с 27 млрд. долл. в 2016 г. до 50 млрд. долл. в 2023 г. При этом также растут взаимные прямые инвестиции между странами Центральной Азии – в среднем на 9% в год.

По прогнозам «Boston Consulting Group», до 2030 года Центральная Азия сможет привлечь инвестиции в объеме до 170 миллиардов долларов. Из них 40-70 миллиардов будут направлены в несырьевые сферы.

Кратно возросло количество совместных предприятий. Например, с 2016 года число предприятий с участием капитала стран ЦА в Узбекистане увеличилось почти в 6 раз – до 1 830, а число СП с участием узбекского капитала в странах ЦА – в 8,5 раз (до свыше 4,7 тыс).

Регион рассматривается уже как перспективный рынок. К 2050 году население региона превысит 100 миллионов человек. При этом ЦА будет оставаться одним из самых молодых – средний возраст населения будет около 30 лет»[3].

Процесс обеспечения внешнеполитических интересов Узбекистана сочетается с происходящими в последние годы преобразованиями и реформами в политико-правовой, социально-экономической сферах страны. Наше государство исходя из собственных интересов анализирует ситуацию, делая соответствующие выводы принимает стратегические решения по внешней политике, обеспечивает исполнение соответствующих задач.

Анализ данных инициатив свидетельствует: экономические соображения в Узбекистане превалируют над политическими амбициями, что является особенно важным в условиях не только политической, но и экономической напряженности в мире. О том, насколько негативен обратный подход для развития экономики, свидетельствуют примеры ряда стран, где растут цены, инфляция снижает жизненный уровень населения, обостряет внутренние проблемы и увеличивает социальную напряженность.

Ключевые инициативы Узбекистана - в дальнейшем снижении торговых барьеров, что повышает конкурентоспособность экономики страны. Далее - внимание логистике и транспортным коридорам. Это и решение вопросов продовольственной безопасности, которые в существующих условиях роста цен и перебоев с поставками являются

ключевыми как с точки зрения сдерживания инфляции, так и обеспеченности населения доступными и качественными продуктами питания. Это развитие кооперации с другими странами, что позволяет создавать новые производства и рабочие места. И, наконец, взаимовыгодное партнерство с соседями по региону, что служит укреплению доверия, мира и стабильности и способствует динамичному развитию как Узбекистана, так и сопредельных стран.

Таким образом, предложенные инициативы главы Республики Узбекистан будут способствовать обеспечению безопасного регионального развития как предпосылки обеспечения конкурентоспособности каждым регионом государства.

В этом плане, очень важно учесть те конкурентные преимущества, которыми страны ЦА располагают и которые смогут выступить в качестве катализаторов экономического развития региона.

Во-первых, регион имеет возможность стать важным агропромышленным центром на евразийском континенте. Сельское хозяйство выступает одной из ключевых отраслей экономик стран, которая обеспечивает перерабатывающую промышленность необходимым сырьем.

Согласно статданным, более 50% населения региона проживает в сельской местности, а на сельское хозяйство приходится порядка 40% от общего числа занятых и в среднем около 20% ВВП, что эквивалентно 90 млрд. долл. На этом фоне необходимы совместные усилия по развитию агропромышленной кооперации между странами ЦА, привлечению инвестиций и высоких технологий в АПК.

Во-вторых, цифровые технологии стремительно проникают во все сферы человеческой жизни и становятся драйвером экономического развития.

Центральная Азия обладает важным для развития IT-рынка преимуществом – это быстрорастущее население, представленное главным образом молодёжью – самыми активными потребителями цифровых услуг.

По прогнозам, число Интернет-пользователей в регионе ЦА к 2028 году увеличится на 20% и составит 63 млн. чел., а уровень проникновения вырастет с 70 до 75%, что в свою очередь придаст мощный импульс для прироста экспорта IT-продуктов в странах Центральной Азии.

В-третьих, возобновляемая энергетика становится одной из важнейших точек роста во взаимодействии с внешнеэкономическими партнерами.

Актуальность приобретает темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии, которые не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. В этом плане, по оценкам Всемирного банка к 2030 году региональные потребности в энергоресурсах возрастут более чем на 30%.

В целях расширения возможностей энергоснабжения важно последовательно переходить на возобновляемые источники и модернизировать национальные и региональные энергосистемы. А для этого странам ЦА в ближайшие 5-10 лет потребуются инвестиции в размере не менее 20 млрд. долл.

Список, использованной литературы:

1. Узбекистан: активная внешняя политика и региональное сотрудничество (Интернет ресурс: https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-aktivnaya-vneshnyaya-politika-i-regionalnoe-sotrudnichestvo_642880).

2. Центральная Азия – важный, интересный, экономически привлекательный регион (Интернет ресурс: <https://e-cis.info/news/566/123372/>)

Элдор Арипов: Центральная Азия превращается в пространство новых возможностей (Интернет ресурс: <https://isrs.uz/ru/yangiliklar/eldor-aripov-centralnaa-azia-prevrasaetsa-v-prostranstvo-novyh-vozmoznostej>)